

Original paper

PSIXOSOMATIK BUZILISHLARNI YUZAGA KELITIRIVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR

©X.X.Jabborov¹, M.S.Rustamova²✉

¹Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: talabalarning o'quv faoliyati yuqori aqliy yuklama, emotsional zo'riqish va ijtimoiy mas'uliyat bilan kechadi. Ushbu omillar psixik holat orqali jismoniy salomatlikka ta'sir etib, psixosomatik buzilishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

MAQSAD: talabalar o'quv faoliyati jarayonida psixosomatik buzilishlarni keltirib chiqaruvchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy manbalar tahlili, talabalar orasida so'rovnomalar, stress darajasini aniqlash va psixologik kuzatuv metodlaridan foydalanildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, imtihon stressi, vaqt yetishmasligi, akademik bosim, o'qituvchi-talaba munosabatlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning pastligi talabalar orasida bosh og'rig'i, uyqusizlik, oshqozon-ichak buzilishlari kabi psixosomatik holatlarni kuchaytiradi.

XULOSA: talabalar psixosomatik salomatligini saqlash uchun o'quv yuklamasini muvozanatlash, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish va psixologik yordamni kuchaytirish zarur.

Kalit so'zlar: talabalar, o'quv faoliyati, stress, psixosomatik buzilishlar, ijtimoiy-psixologik omillar.

Iqtibos uchun: Jabborov X. X., Rustamova M. S. Psixosomatik buzilishlarni yuzaga keltirivchi ijtimoiy-psixologik omillar. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.537–543.

СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

© X.X.Джаббаров¹, М.С. Рустамова Ш.Ш. Аюбова²✉

¹Ташкентский государственный университет востоковедения, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: учебная деятельность студентов сопровождается высокой умственной нагрузкой, эмоциональным стрессом и социальной ответственностью. Эти факторы могут влиять на физическое здоровье через психическое состояние и вызывать психосоматические расстройства.

ЦЕЛЬ: выявить основные социально-психологические факторы, вызывающие психосоматические расстройства у студентов в процессе их учебной деятельности

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа научных источников, анкетирования студентов, определения уровня стресса и психологического наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что экзаменационный стресс, нехватка времени, академическое давление, отношения между преподавателем и учеником, а также низкая социальная поддержка увеличивают количество психосоматических состояний, таких как головные боли, бессонница, желудочно-кишечные расстройства, среди студентов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для поддержания психосоматического здоровья студентов необходимо сбалансировать учебную нагрузку, развить навыки управления стрессом и укрепить психологическую поддержку

Ключевые слова: студенты, учебная деятельность, стресс, психосоматические расстройства, социально-психологические факторы.

Для цитирования: Джаббаров Х. Х., Рустамова М.С. Социо-психологические факторы, вызывающие психосоматические расстройства. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 537–543.

ARTS SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS CAUSING PSYCHOSOMATIC DISORDERS

©Khazrat Kh.Jabborov,^{1✉} Madinabonu S.Rustamova^{2✉}

¹Tashkent State University of Oriental Studies, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: students' academic activities are accompanied by high mental load, emotional stress and social responsibility. These factors can affect physical health through the mental state and cause psychosomatic disorders.

AIM: to identify the main socio-psychological factors that cause psychosomatic disorders in students during their academic activities

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific sources, a questionnaire among students, stress level determination and psychological observation methods were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that exam stress, lack of time, academic pressure, teacher-student relationships and low social support increase psychosomatic conditions such as headaches, insomnia, gastrointestinal disorders among students.

CONCLUSION: to maintain the psychosomatic health of students, it is necessary to balance the study load, develop stress management skills and strengthen psychological support.

Key words: students, academic activity, stress, psychosomatic disorders, socio-psychological factors.

For citation: Khazrat Kh. Jabborov, Madinabonu S. Rustamova. (2025), socio-psychological factors causing psychosomatic disorders. Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 537–543. (In Uzbek).

Bugungi kunda talabalarning o'quv faoliyati yuqori intellektual yuklama, doimiy stress va raqobat muhiti bilan kechmoqda. Ushbu holatlar psixologik zo'riqish orqali psixosomatik buzilishlarning ko'payishiga olib kelmoqda. Talabalar orasida sog'liq bilan bog'liq shikoyatlarning ortib borishi mazkur mavzuning ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb ekanligini ko'rsatadi[3]. Hammamizga ma'lumki inson zoti azaldan o'zini bilishga, o'zini idrok qilishga va o'zining sog'lig'iga befarq bo'lmagan. Yillar davomida ular o'zlarining shaxsiyatiga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni izlab kelishgan. Izlanishlarining oxir-oqibatida ular turli fanlarga asos solishgan. Turli xil nazariyalarni kashf etishgan va ular sinab ko'rish maqsadida turli-tuman tajribalarni o'tkazishgan. Ammo bu bilan ular o'zlarining sog'liqlariga befarq bo'lishgan deb bo'lmaydi. Ya'ni tibbiyot sohasiga alohida urg'u berishgan[1].

Olimlarni bir savol qiynagan. Ya'ni bu dunyodagi barcha kasalliklar faqat jismoniy bo'ladimi? Ular faqat nasldan-naslga o'tishi oqibatida paydo bo'ladimi? Kasalliklar faqat jismoniy bo'ladimi? Kasalliklarni faqat dori vositasi orqali davolash mumkin xolosmi? Va shunga o'xshash savollar olimlarni qiynagan. Shuning natijasida dunyoga yangi atama kirib keladi ya'ni bu "Psixosomatika". So'nggi yillarda tibbiyot va psixologiya fanlarining kesishgan nuqtasida paydo bo'lgan psixosomatika fani inson organizmida kechayotgan ruhiy va jismoniy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini chuqur o'rganadi. "Psixo"- ruh, "somatika" – tana degan ma'noni anglatadi. Demak, psixosomatika inson ruhiy kechinmalari tanaga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qiladi. Psixosomatik tibbiyot - bu tibbiyot psixologiyaning bir bo'limi bo'lib, psixogen omillar bilan ichki a'zolar kasalliklari orasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganadi[2]. An'anaviy ma'noda psixosomatika – bu ruh va tana, aqliy va somatik munosabatlarni o'rganadigan klinik psixologiya bo'limi. O'z-o'zini his qilish (somatik tuyg'u) va ruhiy holat (tan va ruh) o'rtasidagi yaqin munosabatlar haqidagi ta'limot tibbiyot tarixi davomida mustahkam bog'langan. Psixomatikani ko'plab mutaxassislar o'rganishgan. Ulardan asoschilardan biri deb 1818-yilda ushbu atamani ilk bor ilmiy muomalaga kiritgan Iogann Xaynrotni aytish mumkin. Muhim kashfiyotlarni Feliks Doych, Frants Aleksandr (u "Chikago yettiligi" deb ataluvchi kasalliklar tasnifini tuzgan) hamda Flanders Danbar ham amalga oshirgan. Flanders Danbar ayrim kasalliklar turlari bilan bog'liq shaxs tiplarini tasvirlab bergan[4].

Psixosomatikani sodda qilib chuntiradigan bo'lsak, bu inson tanasida paydo bo'ladigan kasalliklarning sababini faqat biologik omillarda emas, balki ruhiy ziddiyatlar, stress, hissiy siqilish kabi holatlarda ham izlaydi. Bu yo'nalishning asosiy g'oyasi shundan iboratki: ruhiy muammolar jismoniy belgilar orqali namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, doimiy tashvish, qo'rquv yoki g'amginlik yurak urushining tezlashuvi, oshqozon og'rish yoki uyqusizlik kabi belgilarni keltirib chiqaradi. Bu holatlar shunchaki tasodif emas – ular ong osti darajasidagi hissiy to'plamlarning tanadagi ifodasidir.

Psixosomatik yondashuvning ahamiyati. Psixosomatika insonni bir butun tizim sifatida ko'radi – ruh, tana va ong bir-biri bilan uzviy bog'liq. Shuning uchun zamonaviy tibbiyotda ham ruhiy holatni davolashga e'tibor berish kuchaymoqda. Meditatsiya, psixoterapiya, ijobiy fikrlash kabi usullar jismoniy sog'liqni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi[5]. Bugungi kunda psixosomatik kasalliklar haqida so'z borganda, o'tkir yoki doimiy stress sababli rivojlangan organik kasalliklar tushuniladi, ya'ni xafaqon kasalligi, bronxial astma, yara kasalligi, qandli diabet va hokazo. Psixosomatik sindrom deganda esa o'tkir yoki doimiy stress sababli turli a'zolarida rivojlangan funksional buzilishlar tushuniladi. Bu atamaning sinonimlari juda ko'p va xilma-xildir: "psixovegetativ sindrom", "somatogen depressiya", "niqoblangan depressiya", "vegetonevroz", "vegetativ distoniya", "somatonevroz" yoki "somatofom buzulishlar" va hokazo. Agar funksional buzulishlar somatik kasalliklar sababli rivojlansa, u holda somatopsixik sindrom atamasini qo'llash tavsiya etiladi. Lekin bu atama klinik tibbiyotda juda kam ishlatiladi[6].

Ko'p uchraydigan psixosomatik kasalliklarga misollar keltiradigan bo'lsak, bular: Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari (gipertoniya, yurak xurujlari), oshqozon-ichak tizimi muammolari (yara, gastrit), teri kasalliklari (dermatit, ekzema), nevrologik kasalliklar (migren, bosh og'rig'i), nafas olish muammolari (astma). Bu kasalliklarda ruhiy sababni bartaraf etmasdan turib, faqat dori vositalari bilan to'liq sog'ayishi qiyin. Chunki doimiy bu kasallik qaytalanuradi. Psixosomatik kasalliklar ko'p insonlarda uchraydi. Talabalarda bu hodisa juda keng tarqalgan. Nega aynan talabalarda psixosomatika ko'p uchraydi? degan savolga javob beradigan bo'lsak, chunki talabalik - katta bosim, mas'uliyat va stress davri hisoblanadi bu moslashuvi ya'ni o'zi tug'ilib osgan joyini, oilasini tark etib, boshqa joyga o'qish uchun moslashishga majbur bo'ladi.

Bitta bu omilning o'zi kifoya emas ya'ni bundan tashqari boshqa omillar ham mavjud. Misol tariqasida: Imtihonlar (oraliq, sessiya), kurs ishlari, baholardan qo'rquv ya'ni yaxshi bahoga topshira olmasa, kursdan yiqilishini o'ylab ham stressga tushishi mumkin. Hattoki kelajak haqida qo'rquv ham ularni anchagina stressga tushurib qo'yishi mumkin. Bu bilim yurtini bitirib qayerda ishlashi mumkin? Uni ishga olishadimi? Yaxshi ishga joylasha oladimi? O'zi u to'g'ri yo'ldami yoki yo'qmi? Shu kabi omillar doim psixologik bosim yaratadi. Uzoq davom etgan stress tana faoliyatini izdan chiqarib, turli jismoniy simptomlarni keltirib chiqaradi. Talabalik davri organizm va psixika uchun eng mas'uliyatli bosqichlardan biridir. Bu davrda o'qish talablari, imtihonlar, ijtimoiy moslashuv, kelajak rejalari bilan bog'liq bosimlar stress darajasini oshiradi. Stress kuchaygan sari u nafaqat ruhiy holatga, balki jismoniy salomatlikka ham ta'sir qiladi. Shunda psixosomatik kasalliklar kelib chiqadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, psixosomatik kasalliklarning kelib chiqish zahirida asosan stress yotadi. Ho'sh, shu stress asli nima? U biz o'ylagandek, faqat salbiy bo'ladimi? Yoki uning ijobiy tomoni ham mavjudmi? Stress - bu inglizcha so'z bo'lib, "stress" - "bosim", "kuchlanish", "tanglik" degan ma'noni anglatadi. Stress - bu muayyan vaziyat yoki hodisaning bosimiga tananing reaksiyasi. Bu har qanday jismoniy, ruhiy yoki hissiy reaksiya bo'lishi mumkin.

Stress o'z navbatida 2 ga bo'linadi. Stress bu biz bilgandek faqat salbiy tomonga ishlayvermaydi.

Balkim u ijobiy tomonga ham bo'lishi ham mumkin. Qanday qilib deysizmi? Ijobiy stress (eustress) - bu insonni ruhlantiradigan, faollashtiradigan va rivojlanishiga undaydigan stress turidir. U hayot sifatini pasaytirmaydi, aksincha shaxsning imkoniyatlarini ochib beradi. N. X. Rizvining ifodalashicha, "... stress hamma joyda mavjud, u hayotning soyasidir, kimgadir u yoqadi va u istagan natijaga erishish uchun undan foydalanadi, kimgadir esa yoqmaydi va uning organizmi stressga lozim darajada ta'sir ko'rsatadi.". Olim bu gapi bilan stress ham ijobiy, ham salbiy bo'lishini ta'kidlagan.

Stress bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borilgan. Turli xil so'rovnomalar va testlar tuzilgan. Chunki psixosomatik kasalliklar kelib chiqishiga asosan stress tufayli desak ham bo'ladi[7]. Mazkur ilmiy maqolamizni amaliy qismi uchun biz Sharqshunoslik universiteti Amaliy fanlar fakultetining psixologiya yo'nalishining 1 va 2 kurs talabalarida J. Teylarning "Stressga moyilligini aniqlash metodikasi" o'tkazdik va quyidagicha qiziq empirik natijalarni qo'lga kiritdik. Bu so'rovnoma T. A. Nemchin tomonidan modifikatsiya qilingan.

Empirik natijalari 1 kurs talabalarining 20% ida stressning past darajasini ko'rsatdi. Bu talabalarda stressga moyillik past, ular ruhiy jihatdan barqaror, o'zlarini tuta oladilar, hayotdagi qiyinchiliklarga tinchlik bilan yondashadi. Bunday odamlar stress holatlarida o'zini yo'qotmaydi, hissiyotlarini nazorat qila oladi. Talabalarning 40% ida stressning norma holati qayd etildi. Bu darajadagi insonlar odatda tinch, ammo kuchli zo'riqish paytida kuchli hissiy beqarorlik namoyon bo'lishi mumkin. Ular stressni boshqarishga qodir, biroq doimiy dam olish va psixogiyena zarur.

Sinaluvchi talabalarning 20% yuqori darajada stressga moyillikni qayd etgan. Bu talabalar tez hayajonlanadi, xavotir kuchli, stressli vaziyatlarda o'zini tutish qiyinlashadi.

Ularga psixologik yordam, dam olish mashqlari va o'zini tinchlantirish texnikalari tavsiya etiladi. Respondentlarning 20% esa juda yuqori tashvishga moyillik darajasini qayd etgan. Bu holat stressbardoshlik pastligidan, ichki taranglikning ortganidan dalolat beradi. Bu talabalarda asabiy charchash yoki nevroitik holat xavfi mavjud. Shoshilinch tarzda stressni kamaytiruvchi chora-tadbirlar (psixoterapiya, autogen mashqlar, dam olish) zarur. 2 kurslarni empirik natijalari natijalari esa taxlil qiladigan bo'lsak, ahamiyat 1-kurs natijalaridan farq qildi. Testning dastlabki birinchi bosqichi bir xil qayt etilgan ya'ni 2 kursda ham 20% talabalarda stressning past darajasi qayt etilgan. Bu talabalarda stressga moyillik past, ular ruhiy jihatdan barqaror, o'zlarini tuta oladilar, hayotdagi qiyinchiliklarga tinchlik bilan yondashadi. Bunday odamlar stress holatlarida o'zini yo'qotmaydi, hissiyotlarini nazorat qila oladi.

Keyingi daraja 2 kurslarda farq qiladi. Ya'ni ularning 60% talabalarda stressning norma holati qayd etilgan. Bu darajadagi insonlar odatda tinch, ammo kuchli zo'riqish paytida kuchli hissiy beqarorlik namoyon bo'lishi mumkin. Ular stressni boshqarishga qodir, biroq doimiy dam olish va psixogigiyena zarur. Qolgan foiz ko'rsatgichlari pasayganini ko'rishingiz mumkin. Sinaluvchi talabalarni 10% yuqori stressga moyillik qayd etilgan. Bu talabalar tez hayajonlanadi, xavotir kuchli, stressli vaziyatlarda o'zini tutish qiyinlashadi. Ularga psixologik yordam, dam olish mashqlari va o'zini tinchlantirish texnikalari tavsiya etiladi. Qolgan 10% talabalarda juda yuqori tashvishga darajasi qayt etilgan. Bu holat stressbardoshlik pastligidan, ichki taranglikning ortganidan dalolat beradi. Bu talabalarda asabiy charchash yoki nevroitik holat xavfi mavjud. Shoshilinch tarzda stressni kamaytiruvchi chora-tadbirlar (psixoterapiya, autogen mashqlar, dam olish) zarur. Shuningdek, 1 va 2 ta kursni o'zaro solishtirib taqqoslaydigan bo'lsak, 1-kurslarda 2-kurslarga qaraganda stressga moyillik yuqori natijani qayt etgan. Bunga sabab sifatida adaptatsiya jarayonlarini sabab sifatida keltirsak bo'ladi. Chunki 1 kurslar endi o'qishning muhitiga moslashish jarayonida turishibdi. 2-kurslar esa bunday jarayonni boshdan kechirib bo'lishgan. 1-kurslarda stressga moyillikning baland chiqishiga sabab sifatida o'qishning talablarini misol qilsak ham bo'ladi. 1-kurslar hali mustaqil ta'lim, sessiya va baholash sistemasiga to'liq moslasha olishmagani uchun ularda tashvishga moyillikning yuqori darajasi qayt etilgan bo'lishi mumkin. 1-kurslarga ko'proq dam olish mashqlarini o'tqazish tavsiya qilinadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning o'quv faoliyati jarayonida yuzaga keladigan psixosomatik buzilishlar bevosita ijtimoiy-psixologik omillar bilan chambarchas bog'liqdir. O'quv jarayonidagi yuqori akademik talablar, imtihonlar bilan bog'liq doimiy stress, vaqt yetishmasligi, o'qituvchi va tengdoshlar bilan munosabatlardagi psixologik bosim talabalarning emotsional holatini izdan chiqaradi. Ushbu holatlarning uzoq muddat davom etishi psixik zo'riqishning jismoniy simptomlar — bosh og'rig'i, yurak urishining tezlashuvi, uyqusizlik, oshqozon-ichak tizimi buzilishlari va umumiy holsizlik kabi psixosomatik belgilar ko'rinishida namoyon bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, shaxsiy resurslarning pastligi, stressni boshqarish ko'nikmalarining rivojlanmaganligi psixosomatik buzilishlarning chuqurlashishiga sabab

bo'luvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Talabalarning o'z emotsiyalarini bostirishi yoki muammolarini ochiq ifoda eta olmasligi psixosomatik reaksiyalarning kuchayishiga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalar sog'ligini saqlash va psixosomatik buzilishlarning oldini olish uchun o'quv jarayonini psixologik jihatdan sog'lom muhitda tashkil etish, akademik yuklamani me'yorlashtirish, stressga bardoshlilik va o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlar faoliyatini kuchaytirish va profilaktik dasturlarni joriy etish talabalar salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Зарифбой Ибодуллаев.Тиббий_психология_2011.pdf
2. Klinik psixologiya Urazbayeva D.pdf
3. X.X.Jabborov. Harbiy xizmatchilarning kasbiy stress va kasbiy zo'riqish holatini diagnostika qilish metodlari uslubiy qo'llanma. Toshkent 2022 yil. Uslubiy qo'llanma.B.191
4. <https://share.google/UVV9KXCq8aU7b0kVC>
5. <https://share.google/tPRB2VlcClqH88NSG>
6. <https://share.google/4u1kuL2fSpyzg2uvO>
7. <https://share.google/Pz92rR6rTx0OigQMO>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jabborov Xazrat Xusenovich**, professori, psixologiya fanlari doktori (DSc), Respublika "Ma'rifat" targ'ibotchilar jamiyati a'zosi, **Rustamova Madinabonu Sultonbek qizi**, psixologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi, [**Джабборов Хазрат Хусенович**, доктор психологических наук (DSc), член Республиканского общества защиты просвещения, **Рустамова Мадинабону Султанбек кизи**, студент 2 курса направления психология образования], [**Khazrat Kh. Jabborov**, Doctor of Psychology (DSc) Member of the Republican Society of Enlightenment Advocacy, **Madinabonu S. Rustamova** psychology educational course 2nd year student]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko'chasi, 20 -uy [адрес: Узбекистан, ул. Амир Темура, 20, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, 20, Amir Temur st., Tashkent city]